

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DA DIDÁTICA

THE CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF TEACHING

Nome do Autor: Costa^{1*}, Julianne Dutra da

DOI: 10.5281/zenodo.10045651

RESUMO

Abrange o conceito do que é a didática e sua formação ao longo dos fenômenos históricos da humanidade. O presente artigo aborda desde o seu desenvolvimento e a sua formalização, até o resultado de onde o conceito chegou nos dias atuais de forma clara e explicativa. Com o objetivo de explicar o conceito em mente, foram utilizados dos estudos para uma licenciatura em letras, na língua inglesa e dedicados a deixar o conceito sucinto para aqueles que se preocupam com a formação pedagógica e buscam entender melhor a ideia do que é a didática, a fim de se utilizarem melhor desse instrumento educacional. Portanto, essa pesquisa realiza um estudo teórico sobre o que seria a didática.

Palavras chaves: Didática. Professor. Conceito. Educação. História.

^{1*}Graduanda em uma Licenciatura de Letras - inglês, pela Estácio, matrícula: 202306167122. Graduanda em Direito, pelo Cesupa, matrícula: 22060113. E-mail: juliannedutrac@gmail.com.

ABSTRACT

It is about the concept of didactics and the formation throughout the historical phenomena of humanity. This article is about everything of the development and the formalization of didactics, until the result of where the concept has arrived today in a clear and explanatory way. With the aim of explaining the concept in mind, it was used the studies for a degree in literature in the English language and dedicated to making the concept succinct for those who care about pedagogical training and who seek to better understand the idea of what is didactics, in order to make better use of this educational instrument. Therefore, this research carries out a theoretical study about what teaching would be.

Keywords: Didactics. Teacher. Concept. Education. History.

INTRODUÇÃO

Didática é resumida como a arte de transmitir conhecimento, ou seja, ela seria a técnica escolhida pelo pedagogo para ensinar. Ela é uma ciência fundamental que se dedica a estudar os processos de aprendizagem e de ensino, a fim de compreender e aperfeiçoar métodos e técnicas da pedagogia. Logo, tratamos a didática como a parte da pedagogia a qual permite que o professor se utilize das técnicas mais eficazes, para entregar seus anos de estudo e pesquisa nas mãos de seus estudantes, para que assim, eles aprendam de fato.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A didática não foi simplesmente concebida do dia para a noite, mas desenvolvida com anos de estudos, desenvolvimentos de diferentes pensamentos e influências sociais distintas, além dos raciocínios de uma diversidade de filósofos e pensadores, os quais se permitiram buscar aprimorar a educação de sua época, devido a sua relevância social atemporal. Por isso, a didática é mais do que apenas um mero conceito que leva um belo nome e ela carrega um grande significado.

Inicialmente, a didática em si, sem devida formalização, ocorreu na sociedade grega com Platão, visto que existia a necessidade de formar o homem, como ele poderia romper as barreiras e chegar ao mundo das ideias para assim construir conhecimento. Conforme o filósofo, também existia o Princípio da Paideia, aquele que seria o princípio da formação de sujeitos em uma escola concreta, sem matérias em que você aprendia com a vida a para a vida de forma prática.

Mais tarde, na sociedade romana, a educação era tratada como algo natural e apenas os que nasceram com essa aptidão poderiam realmente ensinar de forma eficiente e, conforme o raciocínio de Cícero, um pensador romano, a educação não era para qualquer um.

No início do da Idade Média, o religioso Agostinho de Hipona ainda seguia a linear romana, tratando a educação como a tarefa que devia ser exercida apenas por educador nato, familiarizado com as artes do espírito, as quais seriam a capacidade de bem escrever, bem falar e bem convencer, denominadas de gramática, retórica e dialética. Assim, a educação era tratada como algo exclusivo do divino e a sua função era alcançar a salvação da divindade, mas em contrapartida não havia busca de conhecimento, apenas uma condução pelas escritas religiosas.

Ao fim da Idade Média, a ideia de educação de Tomás de Aquino se trata de uma busca pela fagulha divina que existe dentro de cada uma das pessoas, para submergir em sua própria essência.

Essas diferentes linhas de raciocínio perduraram apenas até chegar o período em que Comenius formalizou o conceito de fato, tornando-se o pai da didática. A criação do livro “Didáctica Magna”, o qual leva os vocábulos gregos e romanos, ironicamente, desfaz-se de ambos os raciocínios criados até então, não mais pensando na técnica de aprender na prática ou que você deve nascer com esse talento, mas a educação agora ganhava novas ideias. Resumidamente, a educação central de Comenius é que a função do professor seria debater, estabelecer e buscar formas de desenvolver e promover o aprendizado, estando presente. Ao mesmo tempo, o autor, pensador e filósofo desfez-se das regras e criou o que seriam considerados os pilares da educação.

Atualmente, transmitir conhecimento é um fardo pesado, visto que muitos estudantes se vêm desanimados para ler, escrever ou se colocar em situações sociais, mesmo sendo uma situação simples, como falar em frente a turma. Além disso, não há mais um sistema educacional específico, dando mais liberdade aos

professores. Porém, percebemos com todos os entraves do presente que as gerações demonstram cada vez mais a necessidade de aperfeiçoamento do sistema educacional e isso torna a uma temática atual e extremamente relevante para a sociedade.

Tem ou não tem dinâmica?

A partir do conceito central deste artigo, é possível demonstrar se o professor tem ou não tem uma dinâmica educacional eficiente, a qual é capaz de se adaptar ao contexto social e problemáticas individuais de seus estudantes. Pode-se dizer que didática é a arte de ensinar tudo a todos (Comenius, 1649) e o modo de ensinar deve ser escolhido pensando justamente em todos os estudantes, para que todos cheguem ao conhecimento escolhido para ser transmitido. Por isso, para analisar se um professor tem ou não tem dinâmica, deve-se observar sua capacidade de adaptar seus materiais educacionais e sua aula aos seus estudantes, observando suas dificuldades individuais. Por exemplo, quando um estudante tem dificuldades em conversar, mas gosta de ler e o professor começa a recomendar livros para a turma, mesmo sabendo que nem todos se utilizam desse artifício.

MATERIAIS E MÉTODOS

A iniciativa de estudar mais sobre o que é a famigerada didática parte de anos de estudos de diversas sociedades, colocadas de forma sucinta ou traduzida por livros e apresentada pelos professores, permitindo a discussão do conceito. Os materiais e métodos escolhidos foram os livros e as aulas, caracterizando se como um estudo exclusivamente teórico.

RESULTADOS

Tal qual o tempo e a sociedade, os materiais os quais englobam e dão nome a ideia do que seria a didática são algo relativo, facilmente mutável e inconsciente. Dessa forma, cabe ao professor fazer parte da educação continuada e seguir se atualizando, na intensa busca pelo aprimoramento, mesmo que tenha de mudar tudo mais uma vez, como vimos no período da pandemia. A pandemia foi um período em que não se podia mais ter contato físico, presença escolar ou a troca presencial de conversas e isso trouxe dificuldade em diversos aspectos, mas abriu portas para a criação das aulas de ensino à distância (EAD), permitindo que a educação tomasse novos horizontes, indo do mundo físico para o virtual de forma intensa. No fim das contas, cada período complexo tem seus lucros e perdas, mas o aprimoramento do sistema educacional constante permite que a educação perdure entre as gerações e use esses empecilhos para seguir adiante, lapidada pelo tempo e moldada pela sociedade e as suas necessidades.

DISCUSSÃO

A didática não tem uma data de nascimento específica devido a sua criação ter sido desenvolvida ao longo de uma diversidade de momentos históricos distintos e abordada sem um nome em específico, porque é o que acaba ocorrendo ao se fazer uso de diferentes explicações e contextos históricos. Porém, em uma tentativa de escolher, o livro de Comenius, denominado “Didáctica Magna”, de 1649, é utilizado como ponto de partida e formalização do conceito que hoje conhecemos como didática.

CONCLUSÃO

É notório que a educação não se trata apenas de um único conceito, mas vários e cabe ao professor e ao aluno se unirem para encontrar a melhor forma de compreender qual é a forma mais eficiente de transmitir conhecimento, buscando tanto os pontos fortes como os pontos fracos. O conceito em si se trata de uma entrega de conhecimento de um profissional para o que seria o futuro da educação e as novas gerações de estudantes, tendo muito mais significado do que uma mera definição específica, porque a didática é moldada, assim como a educação e a própria sociedade, a qual a influencia. Assim, a educação da atualidade carrega a inclusão e as diferenças como pontos chaves para aprimorar e desenvolver novos conceitos, porque as dificuldades envolvendo a desnecessidade de “ter o conhecimento natural”, desde Comenius, tornaram as diferenças mais relevantes e significativas na construção da educação e as salas de aula agora são repletas de todos, para que recebam tudo o que se caracteriza como conhecimento.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer à Faculdade Estácio pela oportunidade de ingressar com meus estudos em minha Licenciatura em Letras - Inglês, permitindo-me agregar ainda mais conhecimentos e os utilizar com muito orgulho.

Além disso, eu gostaria de dedicar meus mais sinceros agradecimentos à minha família. Dedico cada palavra desta minha primeira obra aos meus pais, Julião e Rosinei, professores de escola pública, por sempre me darem total apoio em meus estudos, dando-me os meios para melhorar e o amor para persistir nessa jornada acadêmica. Fora isso, eu não esqueço da minha irmã, Caroline, por me fazer despertar o melhor em mim e eu espero um dia ser seu exemplo, para você ter orgulho de me ter como sua irmã.

Seguindo a linha de raciocínio do apoio, também dedico essa monografia de seis páginas e as próximas obras à minha professora de Metodologia Científica, a Andréa Cristina Marques de Araújo, aquela que me fez querer dar início a criação de artigos e sempre tentou me ajudar.

Por fim, dedico também essa monografia aos que lerem, por serem o motivo dessa obra ser publicada, espero que isso os influencie a ingressar na temida jornada de ensinar aprendendo e os agradeço pela leitura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COMÊNIO, João Amós. **Didática magna**. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

GASPARIN, João Luiz. **Comênio: a emergência da modernidade na educação**. Petrópolis: Vozes, 1997.

GROSS, Renato. Paidéia: **as múltiplas faces da Utopia em Pedagogia**. Campinas, SP: Tese de doutorado, UNICAMP, 2005. Disponível em:
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/252977/1/Gross_Renato_D.pdf;
Acessado em 18 de julho de 2017.

PLATÃO. **A República**. São Paulo: Nova Cultural, 2004.

PLATÃO. **Diálogos: o Banquete**, Fédon, Sofistas, Político. São Paulo: Nova Cultural, 1991.

CICERÓN. Acerca del Orador. **Introducción, versión y notas de Amparo Gaos Schmidt**. Ciudad del México: UNAM, 1995. 2 v.

AGOSTINHO, Aurélio (Santo Agostinho). **Confissões**. Tradução J. Oliveira Santos, S.J. e A. Ambrósio de Pina, S. J. São Paulo: Editora Nova Cultural (Coleção Os Pensadores), 2004.

OS PENSADORES. **Santo Agostinho, Confissões; De magistro = Do mestre.**
Tradução de J. Oliveira Santos, A. Ambrósio de Pina e Ângelo Ricci. 2º ed. — São Paulo: Abril Cultural, 1980.

ABREU, João Azevedo. **Sobre o De Magistro, de Santo Agostinho.**
Trans/Form/Ação (São Paulo), v.19, p.211-219, 1996.

PIEPER, J. **Thomas von Aquin: Leben und Werk.** München: DTV. 1981